

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Mitmekesine ja aktiivne mullaelustik aitab peatada mullaviljakuse vähenemise

Põllumuldade suurem bioloogiline mitmekesisus aitab peatada mullaviljakuse vähenemise ning on kasulik põllumehele nii majanduslikust kui keskkonnakaitse aspektist. Elurikkus on mullaviljakuse oluline tegur ja aitab vähendada tootmise tehtavaid kulutusi. Mullaviljakuse seisukohalt on olulised kõik elustikurühmad, põllumajandustootmisele on kõige suurem mõju mulla mikroobikoosusel ja vihmaussidel. Mullamikroobide ja vihmausside arvukus ja aktiivsus on vastastikku seotud: mikroobid lagundavad orgaanilist ainet ja muudavad selle vihmaussidele paremini seeditavaks, vihmaussid eritavad mulda lima ja koprolüüte, mis on mikroobidele soodsaks elupaigaks. Põllumehel on tulu mõlemast – mikrobioloogiliselt aktiivses mullas lagunevad orgaanilised jääused kiiremini

ja toitained muudetakse kiiremini taimedele omastatavaks, vihmaussid kobestavad ja õhustavad taimejuurte kasvukeskkonda, parandavad veerežiimi. Vihmausside arvukust ja aktiivsust mullas mõjutavad kõige enam maakasutus ja põllumajandustehnoloogiate intensiivsus, mulla niiskuse- ja orgaanilise aine sisaldus ning mullareaktsioon. Põllumuldades leidub keskmiselt 30...100 vihmaussi m², kuid arvukus võib ulatuda 0-st kuni 500 isendini m²-l. Põllumajandustootja ülesanne on hoolitseda, et mulla mikroobikooslus oleks aktiivne ja vihmausse põllumullas piisavalt palju, arvestades seejuures ka looduslike keskkonnatingimustega. Olulisemad meetmed: minimeeritud mullaharimine, orgaaniliste väetiste lisamisega saavutatud piisav toitainetevaru mullas, külvikord.

1. Aporrectodeae longa.
Autorikogu: Viio Aitsam & Mari Ivask

2. Vihmaussid oma tegevuses.
Autorikogu: Viio Aitsam & Mari Ivask

MÄRKSONAD

Mullaviljakus, põllumuld, vihmaussid

AUTORITEKOGU

Mari Ivask, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merit Sutri, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Anneli Kuu, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merrit Shanskiy, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.